

CONTAMINAÇÃO POR MICROPLÁSTICOS: IMPACTOS NA SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL

1Guilherme Oliveira Diógenes , 1Israel Souza Silva, 1Richardson dos Santos Silva, 2Igor Gomes de Araújo, 3Arlandia Cristina Nobre de Moraes.

e-mail: Guilhermediogenes@gmail.com; Universidade de Fortaleza)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Graduado no curso de farmácia na Universidade de Fortaleza, Doutorando em biotecnologia em saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE/RENORBIO); 3 - Graduada em farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Doutora em Farmacologia (UFC), Docente do curso de Farmácia da UNIFOR.

Introdução: Microplásticos são partículas de polímeros orgânicos sintéticos com dimensões inferiores a 5 mm, facilmente transportadas no ambiente, o que reflete intensa propagação pela natureza. Eles estão presentes em alimentos, ar, água, no organismo de seres vivos e dentro de nossas casas. Essa abundância de microplásticos gera danos ambientais significativos, entre esses danos está a intoxicação que os associa. Objetivos: Realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da intoxicação por microplásticos. Métodos: Estudo de revisão bibliográfica e qualitativo, realizado em março de 2024. Foi feita uma busca por artigos na base de dados PubMed. As palavras chave utilizadas foram intoxicação, microplásticos, saúde e alimentos. O critério de inclusão foram artigos que estivessem disponíveis em português ou inglês, dentro da temática do resumo e priorizando os artigos que foram publicados mais recentemente. Resultados e Discussão: A poluição ambiental é um problema antigo, mas as pesquisas têm colocado em evidência um novo protagonista desse problema, o microplástico. A

principal causa da origem dessas partículas são descarte inadequado e fragmentação de plásticos maiores. A versatilidade dessa substância e o baixo custo são dois fatores que foram determinantes para a abundante e rápida democratização em tantos âmbitos da sociedade, incluindo roupas, meios de transporte e embalagens de alimentos. Entretanto a relação custo-benefício ainda não está bem elucidada, tendo em vista que não foi possível quantificar completamente os prejuízos associados à saúde. No Brasil, apenas 60% do esgoto é coletado e tratado, enquanto metade do esgoto gerado é despejado diretamente nos rios. Um estudo revelou a presença de microplásticos (MP) em sardinhas enlatadas de diversas regiões do mundo. Embora principalmente encontrados no trato gastrointestinal de peixes, os MP podem ser ingeridos por humanos, especialmente em peixes processados. Além disso, MP foram detectados em alimentos comuns, como mel, sal, cerveja e leite. Estima-se que os humanos ingerem de 0,1 a 5 g de MP por semana. A exposição aos MP também ocorre pela inalação de partículas no ar. Um adulto médio inala cerca de 170 partículas por dia. Não há evidência científica robusta que quantifique os efeitos causados pela intoxicação, mas pesquisas iniciais apontam como problemas principais inflamação, câncer e prejuízos relacionados ao sistema imunológico. Conclusão: O total de artigos selecionados, foram 4. Os microplásticos foram detectados ambientes, terrestres e aquáticos, originando-se de diversas fontes. Estudá-los é complexo, exigindo, uma abordagem multidisciplinar para entender a dimensão e os impactos que causam no meio ambiente. No Brasil, há uma necessidade urgente de mais pesquisas, desde o monitoramento em diferentes setores até a avaliação de como eles interagem com os sistemas de tratamento de água e os efeitos em nossa fauna nativa.

PALAVRAS CHAVE: Microplásticos; Intoxicação; Saúde;

